

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ЁНГИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.

PhD доц. Ў.И Рустамов, магистрант Эшмуродова О, Муминова Г.

Ҳозирги кунда жаҳонда ёғоч, целлюлоза ва бошқа табиий, синтетик полимерлар асосида экологик хавфсиз, оловбардош қурилиш конструкцияларини ишлаб чиқаришнинг инновацион технологиялари қурилишда муҳим ўринни эгалламоқда. Ёғоч қурилиш конструкция ва материаллари учун самарадор оловбардош таркибларини яратиш, тузилишларини амалий жиҳатдан тадқиқ этиш ва уларни иқтисодиётнинг турли соҳаларида қўллаш муҳим ўрин эгалламоқда. Ёғоч қурилиш конструкция ва материаллари учуноловбардош таркибларни яратиш тизими ёғочга ҳар хил алангага чидамли гуруҳлар ва тўлдиргичлар қўшиш имконини бермоқда. Айниқса оловбардошлиги юқори қўшимчаларнинг янги турларини яратиш, уларни алангага ва иссиққа чидамли ёғоч қурилиш материалларини ишлаб чиқаришга жорий этишнинг энергия ва ресурс-тежамкорлигини таъминлаш, ёғоч материалнинг сув ва биологик парчаланишга чидамлик хоссаси, термик барқарорлиги, эксплуатация шароитларига бардошлилиги, технологик каби хоссаларини яхшилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Хавфсизлик - шикастланиш ёки зарар хавфи мақбул даражада чекланган ҳолат. Хавфсизлик мебелнинг ишлаши пайтида истеъмолчиларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мулкига йўл қўйиб бўлмайдиган хавф йўқлиги деб белгиланиши мумкин. Мебелнинг хавфсизлигига таъсир қиладиган таъсирнинг хусусиятига қараб қуйидаги турларга бўлинади.

Кимёвий хавфсизлик - истеъмолчилар ҳаёти ва соғлиғига захарли моддалар келтириб чиқариши мумкин бўлган хавфнинг йўқлиги. Мебелнинг кимёвий хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатадиган моддалар захарли элементлар (мишьяк каби оғир металлларнинг тузлари), эстерлар, мономерлар, тақиқланган полимер

материаллар ва бошқалар бўлиши мумкин. Мебелнинг кимёвий хавфсизлигининг асосий кўрсаткичи - бу қопламалар ишлаб чиқариш учун, шунингдек конструкция (таркибий) ёғоч-қипиқли ва ёғоч-толали плиталар учун ишлатилган қатронларни инсон танаси учун хавфсизлигидир.

Мебель учун умумий техник шартлар меъёрлари турар-жой биноларининг хавосида мебелдан фойдаланиш пайтида чиқарилган учувчан кимёвий моддаларнинг рухсат этилган максимал концентрациясини (РЭМК) ўз ичига олади.

Мебелни синаш пайтида бошқариладиган учувчан кимёвий моддалар рўйхати ишлатиладиган материалларнинг кимёвий таркибига қараб белгиланади.

Биологик хавфсизлик - бу мебелнинг турли хил турлари биологик жиҳатдан ёмонлашиши билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган қабул қилиниши мумкин бўлмаган хавфнинг йўқлиги. Ёғочнинг замбуруғ касалликлари биологик бузилишнинг энг кенг тарқалган сабабидир. Айниқса хавфли кўзиқоринлар ҳақиқий (кулранг-чипор), ок, мембранали (жигарранг), сарик-яшил (пластинкали) ва бошқалар. Баъзи ҳашаротларни йўқ қилувчилар ҳам ёғочнинг яхлитлигига таъсир қилиши мумкин, чунки улар хужайра таркибий қисмларига ёки шикастланган ёғочнинг целлюлозасига озиқланади

Европа плиталар федерацияси (ЕПФ) қарори билан, EN-71-3 Европа стандартининг қатъий экологик талабларига риоя қилиш, ёғочдан ясалган плиталарини ишлаб чиқаришда мажбурий деб тан олинган. Формальдегиднинг чиқиндилари билан боғлиқ ёғоч-қипиқли плиталардаги чекловлар плиталарнинг захарлилигини камайтириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқишга олиб келди, улар умуман экологик хавфсизликни яхшилаш деб белгиланган. Агар плиталарни тайёрлашнинг технологик жараёнидаги зарарли кимёвий моддаларнинг

Намуна	Микробларнинг синови ўсиш кечикиш зонаси, мм				
	Staphilococc	E/coli	Salmonel Cholerasuis	Vibroparaha emolyticus	Сулфатнитикловчи бактериялар (СТБ)
№1	7	11	16	18	86
№2	7	12	17	18	92
№3	9	11	17	19	88
№4	9	12	18	19	94

эмиссиясини эмас, балки маҳсулотнинг (мебелнинг) иш шароитида сақланадиган хатти-ҳаракатини ёдда тутсак, унда ёғоч-кипикли плиталарнинг инсон саломатлиги учун мумкин бўлган хавфини аниқлайдиган унинг санитария-гигиеник хусусияти ҳақида гапириш янада тўғри бўлади. Ушбу хавф атроф-муҳитга зарарли (токсик) моддаларнинг инсон танасига бевосита ёки билвосита зарарли таъсир кўрсатиши, шунингдек ёқимсиз ҳидга эга бўлиши мумкин бўлган микдорда чиқарилиши натижасида юзага келади.

Карбамид-формальдегид катронларнинг умумий токсик таъсиридаги етакчи модда вақт ўтиши билан формальдегид (CH₂O) бўлиб, плиталар учун "формальдегиднинг захарлилиги" тушунчаси кўлланилади. Европа бозорида формальдегид чиқиндиларига қатъий чекловларнинг жорий этилиши Россия ва МДҲ мамлакатларидан ёғоч-кипикли плиталар экспортининг кескин пасайишига олиб келди. 1990 йилда европалик мутахассислар формальдегидни канцерогенларнинг учинчи тоифасига, яъни табиатига кўра канцероген бўлиши мумкин бўлган моддаларга киритдилар. Кучли ҳид туфайли жуда кам концентрацияларда унинг мавжудлиги сезилади. Формальдегидга дучор бўлганида, одам кўз ва нафас олиш органларининг шиллик пардаларида яллиғланишни ривожлантиради, терида аллергия мумкин. Ҳозирги вақтда Европа мамлакатларида мебелни пардозлашда формальдегиднинг эмиссия даражаси 0,12 мг / м³ ҳаво (Е-1) дан ошмаслиги керак.

Тошкент Тиббиёт Академиясининг Микробиология ва Эпидемиология кафедрасида "Максам-Аммофос" ОАЖ чиқиндилари асосида олинган янги полимер композицияларини микробларга қарши ва бактериологик текшириш ишлари олиб борилди. Микробларга қарши ва

бактериологик тадқиқотлар натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Полимер композицияларнинг микробларга қарши хусусиятлари.

Изоҳ: Намуна №1 - ЭХГ асосида катронлар КФМТ + полимер антипирени, намуна № 2 - КФМТ катрони + ЭБГ асосидаги полимер антипирени, № 3 намунаси - ЭХГ асосидаги полимер антипирени, № 4 намунаси - ЭБГ асосидаги полимер антипирени.

Ўтказилган лаборатория синовлари синтезланган фосфор ўз ичига олган полимер оловни ушлаб турувчи зарарли ва хавфли бактерияларни кўпайтириш жараёнига тўсқинлик қилувчи, сульфатни камайтирадиган бактерияларни дезактивация қилиш (олдини олиш) қобилиятини оширганлигини кўрсатди. Бундан ташқари, синтезланган полимер оловни сақловчи воситалар Salmonel Cholerasuis, Vibroparaha emolyticus ва Staphilococc каби бактериялар каби самарали дезинфекциялаш воситаси эканлиги аниқланди.

Тажриба натижаларидан кўриниб турибдики (1-расм), полимер модификатори киритилганда формальдегиднинг эмиссияси камайиб, унинг таркибидаги минимал қийматга эришади. Бу, биринчи навбатда, антипиренни полимер табиати билан боғлиқ бўлиб, бу ёғочнинг иситилишини олдини олади ва бу эркин формальдегиднинг боғланишига олиб келади. Радиация хавфсизлиги - истеъмолчига радиоактив элементлар таъсирида бўлиши мумкин бўлган хавфнинг йўқлиги. Радиоактив элементлар билан ёғоч зараланган бўлиши мумкин, масалан, Чернобиль ва Урал келиб чиқиши бўлган ёғочлар. Ёнғинга чидамли ёғоч-кипикли плиталарни ишлаб чиқариш учун парчаланган ғўзапоя новдаларини ишлатганимиз сабабли, технологиямиз

томонидан ишлаб чиқарилган о-ЁҚП (ёғоч-кипикли плиталар) радиациявий хавфсиз эканлигини қатъий таъкидлашимиз мумкин. Механик хавфсизлик - истеъмолчилар учун турли хил механик таъсирлар (зарба, ишқаланиш, деформация) натижасида юзага келиши мумкин бўлган хавфнинг йўқлиги. Тажрибалар шуни кўрсатдики, ишлаб чиқилган о-ЁҚП (ёғоч-кипикли плиталарнинг) механик хавфсизлиги барча замонавий бозор талабларига жавоб беради.

Экологик, биологик, кимёвий микробларга қарши ва бактериологик тадқиқотлар натижаларига кўра, мебел саноатида ишлатиладиган ёғоч-кипикли плиталарини ишлаб чиқариш жараёнида фосфор ўз ичига олган полимер антипиренлардан фойдаланиш жамиятда экологик хавфсиз қурилиш материалларидан фойдаланиш имконини беради.

1-расм. Формальдегиднинг ҳосил бўлишини антипирен таркибига боғлиқлиги: 1-полимер антипирени, 2-куйи молекуляр антипирен..

Фойдаланилган адабиётлар

1. Леонович А.А. Горение древесины; -М; Химия. 1992 г. -342 с.
2. Мухамедгалиев Б.А., Мирзоитов М.М. Горение и снижение горючести деревянных конструкции; -Ташкент; ТГТУ, 2013. -156 с.
3. Jonson R., Fenimore D. Fire and flammability woods// Jour. Amer. chem. soc. A3, 1999, p.460-467.
4. Camino G. Recent Developments in fire retardant polymers// World Polymer congress. "IUPACMACRO-2000". -Poland, 2000.- p.1198

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНГИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342